

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВИКТИМИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ КАК ТРИГГЕР ИНКЛЮЗИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАНИЙ

Ибрагимова Феруза Холбоевна

PhD, докторант Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093660>

Аннотация. В данной статье представлен международный опыт, который в современных условиях весьма востребован в инклюзивном образовании.

Ключевые слова: международный опыт, будущий учитель, воспитание, инклюзия, образовательное учреждение, когнитивные задания.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy sharoitda inklyuziv ta'limga talab yuqori bo'lgan xalqaro tajriba keltirilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro tajriba, bo'lajak o'qituvchi, tarbiya, inklyuziya, ta'lim muassasasi, kognitiv vazifalar.

Abstract. This article presents international experience, which in modern conditions is in great demand in inclusive education.

Key words: international experience, future teacher, education, inclusion, educational institution, cognitive tasks.

Во всех странах мира наряду с достоинствами и успехами в сфере инклюзии имеют место и своего рода отклонения. К примеру, виктимизация личности связана с системой взаимосвязанных социальных и психологических качеств личности – дефицитов компетентностей, формирующих социальную уязвимость – дефицит потенциалов адаптивности и риск критического социального функционирования. Деформация личности является ведущим механизмом виктимизации личности и возникает в случае, если личность в силу пережитой в раннем детстве социальной депривации имеет социализационный дефект.

Личность становится объектом внимания социально-педагогической виктимологии. Социально-педагогическая виктимология – социально-психологическая теория интерактивного виктимогенеза – зарождения, формирования, развития социализационного дефекта социально-личностной компетентности, которая определяет основные методологические принципы интерпретации феноменологии, онтологии, морфологии и онтологии виктимогенеза личности.

К таким принципам относятся:

принцип целостности социальной и психической организации личности, формирующий понимание и концептуальную трактовку эталона конструктивной результативности функционирования социализационного механизма онтогенеза личности и определяющий целостность как потенциальную готовность к разрешению проблем социального функционирования и динамического социально-психологического развития личности;

принцип деформационного детерминизма виктимогенеза личности, раскрывающий понимание деформации как нарушения целостности, которая снижает возможности разрешения личностью проблем социального функционирования;

принцип дефицитарности, раскрывающий роль и понимание дефицита как детерминанты виктимогенеза и формирующий понимание исходного дефицита как триггера виктимогенеза личности;

принцип дифицитарной реципрокности, концептуализирующий понимание того, что исходный дефицит служит основанием для возникновения виктимогенеза как цепи взаимозависимых дефицитов;

принцип социально-ролевой детерминированности деформации личности, обосновывающий понимание роль и значение деструктивной социальной роли как функционального механизма виктимогенеза;

принцип взаимозависимости процессов виктимогенеза личности: социально-психологическая депривация, социальная фрустрация; деформация, реализующаяся в двух основных направлениях – социальная деформация (область интересов социально-педагогической виктимологии) и патохарактерологическая деформация (область интересов психологической виктимологии);

принцип обратимости, определяющий роль девиктимизации личности как решения задач ресоциализации – восстановления социальной и психологической целостности;

принцип социального активизма, обосновывающий роль и значение активности личности в решении задач девиктимизации.

Социально-психологическая виктимология развивается на концептуальных идеях социализационно-компетентностной парадигмы социализации личности. При этом применение когнитивных заданий будет способствовать формированию концептуальной системы социально-психологической виктимологии, где особое место отводится концепту «дефицит социально-психологической компетентности». Особый статус данного концепта определяется тем, что он характеризует исходный дефицит виктимогенеза личности. Это обстоятельство требует уточнения сущности концепта социальной психологии «социально-психологическая компетентность».

Словарные трактовки этого концепта имеют следующий вид: социально-психологическая компетентность (от лат. *competens* – соответствующий, способный) – способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его личностями в системе межличностных отношений.

Социальная компетентность является базовым условием функциональной эффективности личности как социального субъекта в системе социализации общества. Одной из функций социального субъекта является функция интерактивной социализации всех тех, с кем он вступает в межличностные отношения и становится коммуникативным генератором социализационного механизма личности. Теория социализации личности является концептуальным основанием для понимания сущности действия механизмов социализации в личности и заключается в том, что активная социально-конструктивная деятельность субъекта в процессе его взаимодействия с личностью является «значимым другим», социальным эталоном социализированности, выполняющим роль генератора, питающего конструктивной энергией общения социализационный механизм личности. Диалогическая концепция социализации определяет организационный принцип функционирования социализационного механизма социально-когнитивного конструктивизма его содержания. Все эти характеристики не только определяют

механизм личности как системную социальную конструкцию, но и показывают функциональную значимость социальной компетентности личности, играющей в межличностных отношениях социализирующую роль и являющейся посредником между личностью и социальной общностью, в которой эта личность должна функционировать.

Социальная компетентность – это интегральный индикатор его социальной зрелости и социальной субъектности. Только при наличии таких качеств личность в состоянии обеспечить адекватный социальный диалог с социализирующейся личностью и способствовать ее конструктивной социализации. Для личной виктимности характерно чувство личной беспомощности, а также мотивация социального функционирования. Это означает, согласно определению А.Маслоу, что формируется дефицитарная личность. Социальная компетентность характеризуется как: структурный дефицит социальной компетентности, указывающий на то, что один или несколько компонентов структуры компетентности имеют недостающие компоненты (дефицит коммуникативной компетентности; дефицит интерактивной компетентности; дефицит перцептивной компетентности; дефицит социальной компетентности; дефицит дифференциальной компетентности; дефицит эмоциональной компетентности; дефицит рефлексивной компетентности; дефицит социально-ролевой компетентности); компонентный дефицит социальной компетентности, раскрывающий утрату основных компонентов социальной компетентности (социальные знания, социальные умения, социальные навыки); системный дефицит социальной компетентности, когда присутствует структурный и компонентный дефицит.

Диагностика социальной компетентности как раздел виктимологии входит в структуру социальной виктимологии и осуществляется посредством: диагностики социальной зрелости; диагностики состояния адаптационного потенциала; диагностики состояния интернальности; диагностики социальной адаптированности; диагностики коммуникативной компетентности; диагностики перцептивно-интерпретативной компетентности; диагностики целостности идентичности личности. Данные диагностические позиции формируются на основе социально-диагностической модели социальной компетентности, которая представляет собой структуру, построенную на семи осях: ось социальной зрелости, ось адаптивных потенциалов, ось социальной адаптированности, ось локуса контроля, ось социально-коммуникативной компетентности, ось перцептивно-интерпретативной компетентности, ось социальной целостности идентичности личности.

Много осевой подход виктимодиагностики социальной компетентности дает возможность представить всю многогранность проявлений личности.

Ось психосоциальной зрелости характеризует состояние социальной компетентности по следующим симптомам: 1) симптом самодетерминации; 2) симптом саморегуляции; 3) симптом силы эго; 4) симптом самоактуализации; 5) симптом социализации; 6) симптом познавательной мотивации; 7) симптом психологических защит.

Ось адаптивных потенциалов раскрывает параметры социальной компетентности по следующим симптомам: 1) симптом адаптивных способностей; 2) симптом нервно-психической устойчивости; 3) симптом коммуникативных особенностей; 4) симптом моральной нормативности.

Ось адаптированности характеризует социальную компетентность следующими симптомами: 1) симптом приятия себя; 2) симптом принятия других; 3) симптом

эмоционального комфорта; 4) симптом личной ответственности; 5) симптом личной автономии; 6) симптом копинга.

Ось локуса контроля экспонирует социальную компетентность посредством выявления симптомов, которые указывают на дефицит ощущений себя в качестве активного субъекта собственной деятельности: 1) симптом общей интернальности; 2) симптом интернальности в области достижений; 3) симптом интернальности в области неудач; 4) симптом интернальности в семейных отношениях; 5) симптом интернальности в области производственных отношений; 6) симптом интернальности в области межличностных отношений.

Ось коммуникативной компетентности представляет компетентность как систему, включающую: 1) симптом социальной адекватности; 2) симптом ситуационно-коммуникативной устойчивости; 3) симптом ситуационно-коммуникативной выносливости; 4) симптом коммуникативно-статусной децентрации; 5) симптом совладания с социальной фрустрацией; 6) симптом принятия коммуникативных неудач.

Ось перцептивно-интерпретативной компетентности, формирует понимание компетентности как системы, включающей: 1) симптом взаимопознания; 2) симптом взаимопонимания; 3) симптом взаимовлияния; 4) симптом социальной автономности; 5) симптом социальной адаптивности; 6) симптом социальной активности.

Ось целостности идентичности личности как субъекта общения, представляет феноменологию социальной компетентности как единство: 1) симптом конструктивной функции агрессивности; 2) симптом конструктивной функции тревоги; 3) симптом конструктивной функции внешнего я-отграничения; 4) симптом конструктивной функции внутреннего я-отграничения; 5) симптом конструктивной функции нарциссизма.

Осевая характеристика компетентности – это экспозиция концепта виктимологии с позиции дескриптивной методологии. Экспозиция, которая представляет дефицит компетентности как системное дефицитное состояние субъекта общения. Такое состояние формирует затруднение в реализации социализационной функции и создает риск социальной депривации социализационного механизма онтогенеза личности.

Таким образом, компетентность – это исходный триггер социальной депривации социализационного механизма личности, которая обогащается посредством применения когнитивных заданий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ибраимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования. – Т., 2008. – 240 с.
2. Ибраимов Х., Куронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика назарияси ва тарихи: Дарслик. – Т.: Sahnhof, 2024. – 384 б.
3. Ибраимов Х., Куронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Sahnhof, 2023. – 416 б.
4. Ибраимов Х., Куронов М. ва бошқ. Ота-она мураббий: Ота-оналар учун қўлланма. – Т., 2024. – 247 б.